

ILK O'RTA ASRLARDA TURK-SUG'D SAVDOGARLARINING BUYUK IPAK YO'LIDAGI AHAMIYATI

Abdirahimova Hushnida

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti

Tarix yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076582>

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada Sharq va G'arbni bir-biri bilan bog'lab turgan turk- sug'diy xalqlarining Buyuk Ipak yo'lidagi savdo munosabatlari tadqiq qilinadi. Tadqiqotlarimiz davomida ilk o'rta asrlarda turk-sug'd xalqlarining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti ba'zi mulohazalar keltirib o'tilgan. Maqolada asosan, turk-sug'd xalqining savdogarlik faoliyati davomida O'rta Osiyoni Xitoy bilan bog'lovchi savdo yo'lida maxsus savdo manzilgohlarning barpo etilishi va bu manzilgohlarda yarmarka - bozorlarning tashkil etilishi, bu yarmarkalarda ayirboshlangan mahsulotlar haqida fikr yuritamiz.

Kalit so'zlar: *Rim, Parfiya, Xitoy, Kushon, "sug'diyalar davri", "maxsus suhbat vauchrashuvlar", shinni, tuzlangan baliq, mag'izli xolva, Farg'ona, Choch, Sharqiy Turkiston.*

ANNOTATION. This article examines the trade relations of the Turko-Sugdian peoples on the Great Silk Road, connecting the East and the West. In the course of our research, some comments were made about the socio-economic life of the Turko-Sugdian peoples in the early middle ages. In the article, we mainly discuss the establishment of special trade settlements on the trade route connecting Central Asia with China during the trade activities of the Turkic-Sugdian people, the organization of fairs and markets in these settlements, and the products exchanged at the fairs.

Keywords: Rome, Parthia, China, Kushan, "sugdian period", molasses, "special talks and meetings", salted fish, halwa, Fergana, Choch, East Turkestan.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются торговые связи тюрко-согдийских народов на Великом шелковом пути, соединявшем Восток и Запад. В ходе нашего исследования были сделаны некоторые наблюдения о социально-экономической жизни тюрко-согдийских народов в раннем средневековье. В статье в основном речь идет о создании особых торговых поселений на торговом пути, соединявшем Среднюю Азию с Китаем, в период торговой деятельности тюрко-согдийского народа, организации в этих поселениях ярмарок и базаров, а

также о продуктах, обменивавшихся на этих ярмарки.

Ключевые слова: Рим, Парфия, Китай, Кушан, «Сугдийский период», «особые беседы и встречи», патока, соленая рыба, халва с кабачками, Фергана, Чоч, Восточный Туркестан

Buyuk ipak yo'li antik davr(I-IV asrlarda) Rim, Parfiya, Kushon va Xan saltanatlari o'rtasida siyosiy va iqtisodiy manfaatlar kurashi maydoniga aylangan. III-IV asrlarda mintaqadagi Qang' va Kushon saltanatlari parchalandi. Shundan so'ng taxminan 350-yilda Ipak yo'lida sug'diylarning mustaqil faoliyati kuchaydi[1]. Bu davrni mintaq uchun "sug'diylar davri" deb, ham atash mumkin. O'rta Osiyoni Xitoy bilan bog'lovchi savdo yo'li bo'yida sug'diylar tomonidan maxsus savdo manzilgohlari tarmog'ining barpo etilishi o'sha davr savdo va iqtisodiyotning muhim yangiligi bo'ldi. Manbashunoslar fikriga ko'ra dastlabki savdo maskanlari (faktoriyalari) Sharqiy Turkiston va Xitoy hududlarida milodiy III-IV asrlarda paydo bo'lgan. VI-VIII asrlarga kelib ularning miqdori bir necha baravar o'sgan[2].Siyosiy vaziyat o'zgarishi bilan Buyuk Ipak yo'lidagi savdo-sotiq munosabatlari o'zgaradi.

Buyuk Ipak yo'lida yetakchilik sug'diylarga o'tishi, bu xalqning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. O'rta Osiyodan turli xil mollar jumladan, chorvachilik va qishloq xo'jalik maxsulotlari hamda hunarmandchilik buyumlari olib chiqilgan . Xitoy manbalarida keltirilgan mollar ro'yxatida teridan ishlangan buyumlar , gilamlar, qimmatbaho toshlar, dori-darmonlar va buyoqlarni uchratish mumkin [3].Shaharlar savdo-sotiq markazlari vazifasini bajargan. Savdogarlar aynan shaharlardan boshqa yurtlarga mollarni olib chiqqanlar. Xitoy manbalariga ko'ra , "20yoshga yetgan Samarqand yigitlari , qo'shni viloyatlarga ketib , foyda qayerda unadigan bo'lsa, hamma joyda bo'lishadi"[4]. Sug'diylar Xitoy bozorlarida O'rta Osiyo mollariga bo'lgan va aksincha, O'rta Osiyo bozorlarida Xitoy mollariga bo'lgan talabni hamda mollarni sotish shakllari , ishlab chiqarilgan maxsulotlar va xom ashyoni xaridorga yetkazib berish yo'llarini o'rgandilar [5]. Sug'd, Toshkent vohalari, Farg'ona vodiysi va boshqa viloyatlarning turli shaharlarda maxsus ixtisoslashgan hunarmandchilik ustaxonalari vujudga kelgan. Texnologiya va ishlab chiqarish yangiliklarining keng ko'lamda o'zaro almashinuvi xitoyliklarning O'rta Osiyodan rangli shisha tayyorlash san'atini o'zlashtirib olishlariga sabab bo'ldi. V-VII asrlarda Samarqand, Buxoro va Termizda ipak tayyorlash , VIII asrlarda esa Samarqandda qog'oz ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Ipak va qog'oz ishlab chiqarish siri ilgari faqat Xitoyda ma'lum edi. Natijada, samarqandlik savdogarlar jahon bozoriga mahalliy ipak matolari

ITALY

ITALY

yetkazib beruvchilarga aylandi. Shu maqsadda ular G'arbga eltuvchi savdo yo'llarini (quruqlik va dengiz yo'llari) muvaffaqiyatli o'zlashtirib oldilar [6]. Ilk o'rta asrlarda "Ipak yo'li" uchun Xitoy, Eron, Vizantiya va Turk xoqonligi o'rtasidagi raqobat davom etdi. Bu yo'l tizimining funksional ahamiyati nafaqat tijorat, balki siyosiy, iqtisodiy va ma'daniy hayot bilan ham belgilanardi [7]. Jumladan, savdogarlar o'zlari bo'lgan yurtlar haqida "maxsus suhbat va uchrashuvlar" orqali o'z hukmdorlariga zaruriy ma'lumotlarni yetkazib turganlar. Sug'diylar nafaqat mohir savdogar, balki bozorlarga sifatli mahsulot yetkazib beruvchilar ham edi. Sug'd mahsulotlari Vizantiyadan Koreya va Yaponiyagacha, Tibetda Shri-Lankagacha quruqlik va dengiz yo'llari orqali yetib borganlar [8]. Xorijda Sug'dning qishloq xo'jaligi va hunarmandchiligi talab kuchli edi. Xitoy manbalarida Sug'dga: "Iqlimi issiq, sifatli bug'doy yetishtirishga mos. Aholisi bog'dorchilik va ziroatchilikka moyil. Daraxtlari ko'rkam" [9] -deb ta'rif bergan. Bu davrda Sug'da bog'dorchilik (shaftoli va gilos), uzumchilik (mayiz) mahsulotlari, zotdor otlari qo'ylari Xitoyga eksport qilingan [10]. Xatto ipakchilikda Sug'd sohasi vatani Xitoy bilan raqobatlashgan [11]. Turk xoqonligi davrida Sug'd mollarining asosiy xaridorlaridan biri turkiylar edilar. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, sug'diylar o'z matolari tikuvchilik va hunarmandchilik mahsulotlarini iqtisodiy va siyosiy manfaatlaridan kelib chiqib turkiylarga arzon bahoga sotganlar [12].

VII asrda Sug'da turk xoqonligi ta'sirida Xitoy namunasidagi tangalar zarb qilingan. Sug'd va Choch shaharlarida tanga zarb qilish maskanlari paydo bo'ldi. Bu tangalar bronzadan arzon bo'lib, mahalliy savdo-sotiq tizimida asosiy muomala vositasiga aylandi [13]. Sug'd va Sharq savdo aloqalarida va turk-sug'd munosabatlarida Farg'ona vodiysi va undan o'tgan tranzit yo'llarning o'rni beqiyos edi. Farg'ona vodiysidan o'tgan savdo yo'llari sug'dning mintaqaviy va tashqi aloqalarida bir tarmoq sifatida shakllangan [14]. Xitoy manbalariga ko'ra farg'onaliklar charm va paxta matodan kiyim kiyganlar [15].

Farg'ona mahsulotlari ichki va tashqi savdoni rivojlantirgan. Xususan, tashqi savdo aloqalarida sug'diylarning vodiylilarga ta'siri sezilarli edi. Buni VII-VIII asrlarga qadar Farg'onada muomalada bo'lgan Sosoniy va Sug'd dirhamlari ham tasdiqlaydi [16]. Qolaversa, dastlab Farg'ona mahsulotlari Sug'd savdogarlari vositachiligida Sharqiy Turkiston va Xitoyga yetkazilgan. IV-V asrlarda esa davanliklarning o'zlari savdo faoliyati bilan shug'ullanib, foyda ustida raqobatlasha boshlaganlar [17]. Tijorat ishi Farg'ona ahlining iqtisodiy ehtiyojiga aylanib borgan. Vodiyning mis, qo'rg'oshin, oltin, temir konlari metallsozlik hunarini rivojlantirdi. Farg'ona Xitoyga beda("mu-su") urug'i va

ITALY

ITALY

yong'oq yetkazib turdi. "Boy xonadonlaridagi xumlarda 10000tadan miqdorda may saqlangan" [18]. Farg'onaning samoviy otlari esa azaldan mashxur edi. Ular ham daromad sohasiga aylangan. Sug'd va Chochda ham shu kabi otlar yetishtira boshlangan [19]. Mintaqa ishlab chiqarishi va savdosidagi bunday hamkorlik tomonlarning iqtisodiy manfaatlariga xizmat qilgan.

Ilk o'rta asrlarda yarmarka-bozorlarini turli qishloqlarda tashkil etish muhim ahamiyat kasb etgan. Beruniyning ma'lumotlariga ko'ra, Sug'd yarmarkalaridagi savdo 7 kun davom etgan [20]. Bunday bozorlar tumanlar, viloyatlararo va xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan. Narshaxiyning aytishicha, Buxoro vohasidagi Sharq qishloqlarida bir bozor bo'lib xar yili qish o'rtasida savdo-sotiq o'n kun davom etardi. Bozorga kishilar uzoqdan kelib savdo qilar edilar. "Ko'proq u joyda, - deb yozadi tarixchi, - shinni bilan tayyorlangan mag'izli xolva chiqarar edi, yana u joydan ko'proq chiqadigan narsa tuzlangan baliq, yangi baliq, qo'y va qorako'l tikilgan po'stinlardan iborat edi. Bu yerda ko'p savdo bo'lar edi... U qishloqdan chiqadigan va bu kunlarda savdogarlar boshqa viloyatlarga olib boradigan mis va bo'zdir" [21]. Varaxshada "xar o'n besh kunda bozor bo'ladi. Yilning oxirida esa yigirma kun bozor qilib, yig'irma birinchi kuni Navro'z - yangi yil bayramini o'tkazadilar". Buxorodagi "Bozori Mox ro'zda" "xar gal bir kunda ikki marta bozor qilar va har bozor kuni ellik ming dirhamdan ortiq savdo bo'lardi".

V-VIII asrlarda hunarmandchilik ustaxonalari va savdo do'konlari shahar ko'chalari bo'ylab joylashgan. Ichki savdo jadal rivojlanib, shahar aholisi kundalik hayotiga xos bo'lgan. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, savdo-sotiq ishlari sug'diylarning asosiy mashg'ulotlari bo'lib, ularga bu sohadan katta foyda kelgan. Sug'dda bolalar yoshligidan savdo-sotiq tijorat ishlariga o'rgatilgan ular voyaga yetganlarida Buyuk Ipak yo'lida joylashgan ko'plab davlatlar bilan savdo aloqalar yo'lgan qo'yishgan.

Sug'diylarning tayyorlagan maxsulotlari sifatligi va raqobatbardoshligi bois ularga bo'lgan talab kuchli edi. Sug'diylarning gilamlari, qimmatbaho toshlari, buyoqlari, dori-darmonlari, uzumchilik maxsulotlari, zotdor otlari Xitoy, Vizantiya, Koreya va Yaponiya hududlaridagi bozorlarda asosiy rastalarga o'rin olgan mahsulotlar hisoblanadi. Ilk o'rta asrlarda Buyuk Ipak yo'lidagi sug'diylar asosiy rol o'ynashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vaissiere de la E. Histoire des marchands sogdienis. - Paris, 2004. - vol. XXXII. - P. 14-82.
2. Ставиский Б.Я. О международных связях Средней Азии в V-середине VIII вв. // Проблемы востоковедения. — М., 1960. - №5. — С. 108- 119; Хўжаев А.

- Фарғона водийсининг Хитой билан савдо алоқалари // Мозийдан садо, 2005. - №1 (25). - Б. 46-47.
- 3.Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. - JL: Наука, 1973. - С. 109. "
4. Кўрсатилган асар. - С. 110.
- 5.Ртвеладзе Э.В. Согдийцы на Дальнем Востоке // ОНУ, 1998. - № 8- 9. - С. 51.
6. Ртвеладзе Э.В. Китайский импорт в Центральную Азию // Санъатшунослик масалалари. - Тошкент, 1998.
- 7.Ртвеладзе Э.В. Из истории Великого шелкового пути // Мозийдан садо, 1999. -№ 3. - С. 8-14; Ўша муаллиф. Согдийцы - мореплаватели // Общественное мнение - права человека. - Ташкент, 1999. - № 3- 4. - С. 99-109.
- 8.Кобзева О.П. Великий шелковый путь: история и современность. – С. 16; Togan A.Z.V. Umumî Türk Tarihi'ne giris. Cild I. – Istanbul, 1981. – S. 54; Мирбобоева Т.Х. Вклад Согда и согдийцев в Великом шелковом пути. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Худжанд, 2005. – С. 12.
- 9.Grenet F. Les Merchands Sogdiens Dans les mers du Sud à L'époque preislamique // Cahiers d'Asie Centrale. – 1996. – N 12. – Ss. 65–84; Compareti M. Sogdiyana tarihihe giris // Türkler, 2 cilt. – Ankara: Yeni Türkiye yayinlari, 2002. – S. 161; SimsWilliams N. The Sogdian Merchants in China and India, Cina e Iran // Da Alessandro mango alla Dinastia Tang, a cuta di Alfredo Cadonna e Lionello Lanciotti, 1996. – S. 45–68; Yoshida Y. Review of the Sims-Williams 1989 // ИИ. – vol. 36. – P. 252–256; ib. Additional Notes on Sims-Williams Article on the Sogdian Merchants in China and India, Cina e Iran // Da Alessandro mango alla Dinastia Tang, a cuta di Alfredo Cadonna e Lionello Lanciotti. – 1996. – S. 69–78; Симс-Вильямс Н. Путишественники в Тибет: согдийские надписи Ладака // ВДИ. – 2005. – № 2. – С. 61–65.
- 10.Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. – М.– Л.: Изд-во АН СССР, 1950-1953. – Т. II. – С. 281.
- 11.Бичурин Н.Я. Собрание сведений. Т. II. – С. 311; Смирнова О.И. Каталог монет с городища Пенджикент. – С. 12–20; Yoshida Y. On the Taxation System of the Pre-Islamic Khotan // Acta Asiatica. Bulletin of the Institute of Eastern Culture. Japanese Studies in the History Pre-Islamic Central Asia. – Tokyo, 2008. – P. 95–126; Schefer Ed. The golden peaches of Samarkand. A study of Tang exotics. – Berkeley and Los Angeles, 1963. – P. 1, 117

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

12. Колганов А.П. К истории шелка в Средней Азии (по китайским источникам). В кн. Исследования по истории, истории науки и культуры народов Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1993. – С. 110–111.
13. Отахўжаев А. Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида Турк-Суғд муносабатлари. - Тошкент: Art-Fлекс, 2010. - Б. 23. -“Ртвеладзе Э.В. История и нумизматика Чача. - Ташкент, 2006. -131 с.; Кузнецов А.В. Чачская монета по китайскому образцу / / Нумизматика Центральной Азии. - Ташкент: Нихол, 2008. - Вып. VIII. - С. 72-74;
14. Бобоёров Ғ. Чоч тарихидан лавҳалар (илк ўрта асрлар). - Тошкент: Yangi Nashr, 2010. - Б. 119.
15. Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари. – Б. 137
16. Гафуров Б.Г. Таджики. Кн.1. – С. 369.
17. Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – С. 165.
18. Матбобоев Б. Қадимги Фарғона давлати (Давань) / Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерки. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 33.
19. Бичурин Н.Я. Собрание сведений. Т. II. – С. 161–162, 186–188; Гафуров Б.Г. Таджики. Кн. 1. – С. 202.
20. Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан. – М: ГВЛ, 1981. – С. 578– 585. 69
21. Беруни. Памятники минувших веков. Избранные произведения. Т. I / Пер. и примеч. М.А.Салье. - Ташкент, 1957. - С. 254-255.
22. Наршахий. Бухоро тарихи... - Б. 16-17

